

El cuidado del know-how en las empresas peruanas: Un análisis exploratorio de las prácticas de Gestión del Conocimiento

PhD Nilton Zocón
Universidad de Piura, PAD Escuela de Dirección

PhD Alejandro Fontana
Universidad de Piura, PAD Escuela de Dirección

Lic. Eduardo Paredes
Universidad de Piura, PAD Escuela de Dirección

Resumen

El know-how empresarial es un activo intangible clave para la ventaja competitiva, la productividad y la innovación de las organizaciones; y la Gestión del Conocimiento (GC) es el custodio del know-how empresarial al identificar, capturar, compartir y crear conocimiento. Sin embargo, en la industria peruana, hay muy pocos estudios que muestran el grado de cuidado y GC en las empresas. Este estudio analiza la situación actual de GC en las empresas peruanas a través de un enfoque cuantitativo bajo un método descriptivo que utiliza encuestas dirigidas a trabajadores de la industria peruana. Los objetivos de este estudio son determinar el grado de implementación de los modelos de GC, los problemas para su implementación y los beneficios que aporta el mismo en la industria peruana. Asimismo, elaborar un diagnóstico general de la industria peruana. Los resultados muestran que solo el 16% de los encuestados menciona que la empresa donde laboran ha implementado un modelo formal de GC. Además, los problemas para su implementación radican en la no consideración de la GC en el plan estratégico, el desconocimiento de los modelos teóricos de GC, la falta de roles dedicados a la GC y la falta de presupuesto asignado a la GC. Por otro lado, los datos muestran que las empresas que aplican estrategias de GC obtienen los siguientes beneficios: tienen un aumento significativo de la cultura de compartir conocimiento, consiguen un mayor uso de la tecnología para la transmisión de conocimiento; y utilizan más del conocimiento previo en la toma de decisiones.

Palabras clave: Know-how, Gestión del Conocimiento, Industria Peruana, Capital Intelectual

Introducción

El know-how empresarial se define como el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias, técnicas y procedimientos únicos que una organización ha acumulado a lo largo del tiempo. Es un conocimiento práctico y eficiente para la organización, un activo intangible que no se puede patentar fácilmente, pero que otorga una ventaja competitiva significativa (Nonaka y Takeuchi, 1995). Este permite desarrollar productos y servicios innovadores, mejorar sus procesos productivos y establecer relaciones duraderas con los clientes. La GC actúa como el guardián del know-how empresarial al identificar, capturar, compartir y crear conocimiento, ya que asegura que el capital intelectual de la empresa se mantenga vivo, se desarrolle y se aproveche al máximo (Grant, 1996).

Diversos estudios internacionales han demostrado los beneficios de la GC en términos de cuidar el know-how que genera innovación, eficiencia y creación de valor, lo que permite a las empresas responder de manera ágil y proactiva a los cambios del mercado. A pesar de estos hallazgos, en el caso peruano, existen vacíos importantes en la literatura sobre cómo se implementan estas prácticas en la industria local y qué barreras enfrentan las empresas para integrar la GC en su cultura organizacional y en sus estrategias operativas.

Este estudio busca cubrir este vacío al realizar un análisis exploratorio sobre cuánto cuidan su know-how las empresas a través de la implementación de estrategias de GC en el Perú. Mediante un enfoque cuantitativo y una metodología descriptiva con el uso de encuestas a colaboradores de empresas peruanas, este trabajo identifica los niveles de conocimiento, el grado de implementación de los principales modelos de GC, la valoración de la GC dentro de la industria peruana, así como los factores organizacionales que limitan su adopción y los beneficios producto de su implementación.

Los resultados obtenidos ofrecen un panorama general del grado de implementación de las estrategias de GC en Perú, revelando un bajo nivel de adopción de los modelos de GC. Esta situación se debe a la ausencia de la GC en los planeamientos estratégicos, a una falta de familiaridad con los modelos de GC y a la escasez de roles dedicados a esta práctica, lo que ha obstaculizado el desarrollo efectivo de la gestión del know-how en el ámbito local.

Finalmente, se observa que en aquellas empresas que han implementado un modelo de GC se logra fomentar una cultura de intercambio de conocimientos entre sus miembros. Además, se establece un alineamiento entre los incentivos ofrecidos, especialmente los de naturaleza intrínseca y trascendental, con la participación de los miembros en las estrategias de GC. Por último, se observa un mayor éxito en el uso de herramientas tecnológicas para la gestión del know-how.

Revisión de la literatura

En la literatura se encuentran diversas definiciones sobre la Gestión del Conocimiento (GC). Wiig (1997), por ejemplo, define la GC como una construcción sistémica, explícita y deliberada; la renovación y aplicación del conocimiento para maximizar la eficiencia y utilidad del conocimiento de una empresa en relación con los activos de conocimiento. Adicionalmente, Maier (2007) la define como la función regular responsable de la gestión, selección, implementación y evaluación de estrategias, orientadas a objetivos que buscan mejorar la forma en que se gestiona el conocimiento interno y externo con el propósito de mejorar el rendimiento de la empresa.

La Gestión del Conocimiento es un factor que podría determinar el éxito en una organización. Un entorno altamente incierto y dinámico lleva a centrar la importancia en la capacidad de los miembros de la empresa para captar, aprender y transferir conocimiento, en lugar de enfocarse en factores complementarios (es decir, tamaño de la empresa, jerarquía organizacional y recursos físicos) (Porter, 1991). El mantenimiento y la competitividad de una empresa dependen de la creación, transferencia y aplicación del conocimiento (Grant, 1996) (Deed & Decarlis, 1999). En este sentido, la innovación se vuelve esencial para competir en una economía creativa. En consecuencia, también se requieren herramientas ágiles, tecnologías de la información y gestión para guiar y apoyar a los miembros de la empresa (Ribiere & Doug, 2010).

La implementación efectiva de procesos de Gestión del Conocimiento se convierte en una estrategia clave para mejorar el rendimiento de la empresa (Wong & Aspinwall, 2004), así como para el fomento y cultivo del conocimiento individual de los miembros de la empresa, con el fin de desarrollar un aprendizaje organizacional continuo (Kongpichayanond, 2009). En este sentido, el conocimiento del cliente, la excelencia del producto y la mejora de procesos son maneras en las que la Gestión del Conocimiento puede aportar valor a una empresa (O'Dell & Grayson, 1998).

Estudios empíricos han demostrado que la implementación de procesos de Gestión del Conocimiento tiene una correlación positiva con el rendimiento de la empresa. Se demostró que algunas empresas podrían desarrollar productos y servicios de mayor calidad y a menor costo mediante la innovación de procesos (Ofek & Sarvary, 2001). Además, algunas organizaciones con estrategias de Gestión del Conocimiento altamente maduras mostraron el doble de beneficios en comparación con aquellas con niveles bajos de madurez (Hubert, 2011). Otros estudios han encontrado evidencia similar que establece una fuerte relación entre la Gestión del Conocimiento, el rendimiento y los beneficios (Yang, 2010) (López-Nicolás & Meroño-Cerdán, 2011) (Rasula, Vuksic & Sremberger, 2012) (Chen & Huang, 2009).

Para el cuidado del know-how, existen procesos sistemáticos que se integran en lo que se denomina un modelo de Gestión del Conocimiento, con el cual se coordinan las actividades de adquisición, creación, almacenamiento y comunicación del conocimiento por individuos y grupos.

Existen diversos modelos de GC que varían en función del enfoque, la aplicación y la interpretación del proceso de la generación, el almacenamiento y la difusión del conocimiento. Entre estos modelos destacan los siguientes: Modelo de Epistemología Organizacional de Von Krogh y Ross (1995), Espiral del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995), Gestión del Conocimiento – Dar Sentido de Choo (2006), el modelo de Wiig para Construir y Usar el Conocimiento (Wiig, 1994), el Espacio de Información de Boisot (1999), Sistema Adaptativo Complejo Inteligente (ICAS) (Beer, 1981; Bennet y Bennet, 2004).

Dada la importancia de implementar la Gestión del Conocimiento en una empresa para cuidar su know-how, es crucial evaluar su aplicación en las empresas peruanas para analizar su sostenibilidad y su competitividad. En este contexto, algunos autores han estudiado sus efectos en empresas ubicadas en la región sur del Perú, concluyendo que es un factor crítico para el éxito (Garay et al., 2020). Asimismo, Zocón (2024) plantea un modelo sistémico de GC para la industria peruana.

Metodología

El análisis exploratorio se hizo con una muestra de conveniencia¹, definiendo la población como todos los empleados de empresas peruanas. El método de recolección de datos incluyó el uso de encuestas que se enviaron por correo electrónico a todos los egresados del PAD Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y a las redes profesionales del equipo de investigación.

Las preguntas de la encuesta se formularon según una lista de componentes derivados del análisis de los principales modelos de Gestión del Conocimiento citados previamente. Esta encuesta fue validada por expertos y luego probada con tres personas de empresas de diferentes sectores y con diversos roles. Después de estas entrevistas de prueba, se

¹ La muestra se determinó como de tipo de conveniencia con el fin de realizar un análisis de carácter exploratorio y a las limitaciones espaciales y temporales para elaborar una muestra probabilística. Además, la muestra se tomó en dos semanas y fueron 329 colaboradores.

realizaron las correcciones necesarias, y la encuesta fue revisada nuevamente por tres expertos.

La encuesta contenía 58 preguntas, varias de ellas son de tipo Likert, niveladas del 1 al 5, siendo 1 muy bajo y 5 muy alto. La Tabla 1 recoge los componentes de los modelos de GC² considerados en la investigación y en su definición.

Tabla 1: Componentes de los principales modelos de GC

Componente	Subcomponente	Definición
Humana	Cultura	Reconoce la necesidad de una cultura empresarial para que el conocimiento se genere, difunda y se cree la innovación
	Personas	Resalta la importancia de la relación entre el conocimiento y las personas que lo asimilan y utilizan. Este vínculo se describe como fundamental e inquebrantable para una gestión efectiva
Ciclo de Conversión		Define un ciclo claro para la transformación del conocimiento dentro de la organización, abarcando su evolución a través de diferentes niveles: el individuo, el grupo, la organización y su entorno. Este ciclo también considera el estado del conocimiento en sus diversas formas, que incluyen el conocimiento personal, compartido y público.
Proceso Toma de Decisiones		Define los pasos, a través de los cuales, las personas usan el conocimiento para la toma de decisiones
Proceso de Organización		Se establece los procesos y requerimientos que permiten gestionar los ciclos de conversión del conocimiento; así como su almacenamiento, selección, conectividad, codificación, abstracción y propósito del conocimiento
Catalogación		Establece los tipos de conocimiento según su estado (personal, compartido, público). Se definen los tipos de conocimiento: factual, conceptual, expectativa, metodológico

² Modelo de Epistemología Organizacional de Von Krogh y Ross (1995), Espiral del Conocimiento de Nonaka y Takeuchi (1995), Gestión del Conocimiento – Dar Sentido de Choo (2006), el modelo de Wiig para Construir y Usar el Conocimiento (Wiig, 1994), el Espacio de Información de Boisot (1999), Sistema Adaptativo Complejo Inteligente (ICAS) (Beer, 1981; Bennet y Bennet, 2004)

Componente	Subcomponente	Definición
Comunidades de Conocimiento		Establece la necesidad y define los procesos para la creación y dirección de las comunidades de conocimiento
Redes de Conocimiento		Establece la necesidad y define los procesos para la creación y dirección de las redes de conocimiento

Fuente: Zocón (2024)

Para evitar el sesgo de los gerentes que dirigen las organizaciones y cuidar la confidencialidad, se definió como población del estudio a los trabajadores de la industria peruana. Esto permitió incluir datos provenientes de diferentes niveles organizacionales, la posibilidad de contar con una muestra más grande, un mayor alcance y la capacidad de llevar a cabo el estudio de manera más rápida.

La heterogeneidad de la muestra se evaluó utilizando el índice de Blaux para variables contextuales según el tipo de empresa y algunas características de los entrevistados (Tabla 2).

Tabla 2: Índice de Blaux

Variable	Índice de Blaux
Sector	0.91
Clasificación de la empresa	0.77
Procedencia de la empresa*	0.46
Número de colaboradores	0.79
Facturación	0.83
Años de trabajo	0.74
Área	0.91
Puesto	0.85

En todas las variables se observó heterogeneidad, excepto en la procedencia de la empresa, pero esto se debe a que la mayoría de las empresas son de origen peruano. Al respecto, el 70% de los entrevistados pertenecían a una empresa de origen peruano; el 17%, a una empresa peruana, pero perteneciente a un grupo extranjero; y el 13%, a una filial extranjera dirigida desde el exterior.

Respecto al nivel de facturación de las empresas (Figura 1), se observó una heterogeneidad en la muestra, pero con una leve concentración en el nivel de facturación mayor a 100 millones de dólares.

Figura 1: Nivel de facturación de la empresa

La Figura 2 muestra los porcentajes de empresas de la muestra según sector.

Figura 2: Sector de la empresa

Para elaborar el diagnóstico general de la GC de la industria peruana, se usó el modelo Sistémico de Gestión del Conocimiento (MSGC) de Zocón (2024) que analiza cinco dimensiones:

1. Estrategia y Dirección
2. Humana
3. Procesos de Gestión del Conocimiento
4. Tecnología
5. Indicadores

Cada dimensión se evaluó con un rango del 1 al 5; y el proceso de evaluación consistió en tres pasos. La Tabla 3 recoge el proceso de evaluación.

Tabla 3: Procesos de evaluación del diagnóstico general

Pasos de la metodología	Definición
Mapeo de preguntas y alineamiento al MSGC	Determinar las preguntas que corresponden a cada dimensión
Normalización	Transformar la escala de las preguntas para obtener una medición estandarizada mediante el uso de un modelo lineal de rango 1 al 5
Suma Pesada de los resultados	Asignar un peso a cada pregunta y sumar los resultados de cada pregunta por dimensión, para luego dividir la suma por el número de preguntas

Resultados

Los resultados se han organizado en cuatro: el grado de implementación de los modelos de GC; los problemas que presentan las empresas para su debida implementación; los beneficios de las empresas que implementan un modelo de GC; y un diagnóstico general y sintético de las empresas peruanas en función a las componentes del modelo de Zocón (2024).

Grado de implementación de los Modelos de GC

Existe una fuerte conciencia y alta valoración de la importancia de la GC. Esto se refleja en el hecho de que para el 80.2% de los encuestados, la GC se considera importante o muy importante (suma de 4 y 5 en la escala de Likert) (Figura 3).

Figura 3: Importancia subjetiva de la GC

El 15.5% de las personas encuestadas indican que dentro de sus organizaciones se aplica un modelo de Gestión del Conocimiento (Figura 4), mientras que un 34.3% indica que se aplica uno de forma parcial. Por otro lado, el 50.1% restante considera que no se aplica o no lo conoce. Por tanto, esto muestra la poca difusión de la estrategia de GC dentro de la organización o la escasa aplicación de los modelos de GC dentro de las organizaciones.

Figura 4: Implementación de un modelo de GC

Problemas para la implementación de la GC

Solo el 18.0% de los encuestados informó tener un nivel bueno o alto de información (suma de 4 y 5 en la escala de Likert) sobre modelos de GC (Figura 5). Este hallazgo sugiere que la falta de conocimiento es un factor importante que origina la limitada implementación de las estrategias de GC.

Figura 5: Conocimiento sobre los modelos de GC

El 53.5% de las personas encuestadas indica que no tiene o no saben si su organización ha considerado a la GC dentro de su plan estratégico (Figura 6). Este es un indicador significativo de la no inclusión o la falta de comunicación de la estrategia de GC.

Figura 6: GC parte del estratégico

Además, solo el 25.2% indica que sus organizaciones tienen cargos y roles formales para la GC (Figura 7). De esto se deduce que posiblemente no exista un responsable de la estrategia de GC y de que las iniciativas sean aisladas, no sistematizadas y no relacionadas con las demás estrategias de la empresa.

Figura 7: Roles exclusivos para la GC

El 28.3% indicó (Figura 8) que quien maneja la estrategia de GC es el área de Gestión Humana, lo que sugiere una cierta tendencia a tomar la GC solo desde una perspectiva de desarrollo humano, posiblemente, solo con programas de capacitación y aprendizaje (lo que predomina en la Gestión Humana). No se gestiona bajo un modelo sistémico que abarque todas las aristas de la GC.

Figura 8: Área encargada de la GC

También resaltó que el 27.4% considera que ningún área es responsable de la estrategia de GC. Por tanto, puede deducirse que la organización no tiene capacidad para implementar estrategias de GC coherentes.

Finalmente, otro problema existente para la implementación de un modelo de GC es que solo el 23.4% menciona que la organización cuenta con un presupuesto para la GC (Figura 9).

Figura 9: Presupuesto para la GC

Beneficios de la implementación de la GC

Los empleados de empresas que integran un modelo de GC en su organización comparten activamente su conocimiento con sus compañeros de trabajo un 63.3% más que aquellos empleados de empresas sin un modelo de GC. Además, los colaboradores reciben más incentivos intrínsecos en un 56.3%. En cuanto a los incentivos trascendentales, los

colaboradores reciben más incentivos en un 28.8%. Además, los empleados afirman que se utiliza información pasada para la toma de decisiones en un 41% más. Por último, en sus organizaciones hacen un uso más intensivo³ de la tecnología en 57.7% (Figura 10).

Figura 10: Beneficios de la aplicación de un modelo GC

Diagnóstico General de la industria peruana

El análisis de los resultados según las dimensiones del Modelo Sistémico (Zocón, 2024) arroja que la dimensión Tecnología es la más desarrollada en las empresas peruanas. Esto indicaría un mayor énfasis en el uso de herramientas tecnológicas, y una asignación de presupuesto en esta dimensión.

³ Marcaron 4 y 5 en la pregunta: Del 1 al 5, ¿Cuánto considera usted que se usan las Herramientas Tecnológicas para la Gestión del Conocimiento en su empresa?

De otro lado, las dimensiones con menor puntaje son las de Procesos de GC e Indicadores. Esto lleva a concluir que la elaboración de procesos, la medición y el control de la GC son escasos en las empresas peruanas (Ver Figura 11).

Figura 11: Diagnóstico General de las empresas peruanas

Discusión

Según estudios previos, las empresas con una mayor madurez en las estrategias de GC mostraron dos veces más beneficios en comparación con aquellas con una baja madurez (Hubert, 2011). Si bien en este estudio no se ha evaluado el impacto de la implementación de un modelo de GC en los beneficios económicos, se ha podido identificar otros beneficios que permiten una mayor eficiencia en la organización, lo que permitiría reducir los costos y aumentar los ingresos. Estos son: el uso del conocimiento previo en la toma de decisiones; un mayor alineamiento de los incentivos intrínsecos y trascendentes a la estrategia de GC; un mayor fomento de la actitud de compartir conocimiento; y un mayor uso de las herramientas tecnológicas.

Conclusiones

A pesar de una alta conciencia (80.2%) sobre la importancia de la GC en las organizaciones, los resultados muestran que el grado de implementación de los modelos de GC es de solo del 16. En términos generales, estos modelos no se usan en las empresas peruanas.

Este estudio permite reconocer que las principales razones del bajo nivel de implementación de modelos de GC en la industria peruana son: 1) El 84% de la muestra no está familiarizada con los modelos y conceptos de GC, lo que les impide desarrollar estas prácticas en sus organizaciones. 2) El 72.9% de los encuestados afirma que no cuentan con roles responsables de desarrollar modelos y conceptos de Gestión del Conocimiento dentro de sus organizaciones. 3) El 53.5% de la muestra afirma que la GC no es parte del plan estratégico.

Los empleados de las empresas que han implementado un modelo de GC usan el conocimiento previo en la toma de decisiones un 41% más que aquellos que laboran en empresas que no han implementado un modelo de GC; tienen incentivos intrínsecos en 56.3% más; fomentan más la transmisión de conocimiento entre colaboradores en un

63.3% más; reciben incentivos trascendentales en un 28.8% más; y, usan herramientas tecnológicas en un 57.7% más que los que trabajan en empresas que no han implementado un modelo de GC.

Dado que la dimensión con menor medida es Indicadores, es probable que las empresas no cuenten con sistema de medición y de control de la GC. En consecuencia, los beneficios de la GC no se tangibilizaron. El peligro radica en la posibilidad de que estas estrategias se abandonen al carecer de indicadores de la generación de valor para las empresas.

Por último, sobre las limitaciones de este estudio, en la metodología se usó una muestra de conveniencia de empleados de las empresas peruanas, lo que podría no reflejar la experiencia de todas las organizaciones en el país. Además, no se exploraron en detalle las diferencias sectoriales, lo cual podría ser importante para entender cómo varía la GC entre industrias específicas.

Recomendaciones

A la luz de los hallazgos de este estudio, se proponen las siguientes recomendaciones para mejorar la implementación y efectividad de la Gestión del Conocimiento en las empresas peruanas.

Desde una perspectiva conceptual, existe un vacío en los ejecutivos y los profesionales sobre las metodologías de GC. Las universidades y escuelas de negocios podrían incorporar cursos de GC que enseñen a cuidar y gestionar el know-how de las empresas peruanas. Además, es necesario proponer un Modelo de Gestión del Conocimiento que se adapte a la realidad empresarial peruana y que sea de fácil implementación.

Desde una perspectiva empresarial, las empresas podrían fortalecer sus estrategias de GC con los siguientes planes de acción:

- Un alineamiento de los objetivos de GC al plan estratégico de la empresa que ponga el know-how de la empresa al servicio dicho plan
- Adoptar un modelo de GC práctico que se adapte a la necesidad y la realidad de la industria peruana
- Designar roles específicos para la GC que permitan la implementación, el monitoreo constante y aplicación de las herramientas de GC
- Asignar el presupuesto necesario para la aplicación de la GC
- Establecer una política de incentivos extrínsecos, intrínsecos y trascendentales que aborde las necesidades humanas y motive su participación en las estrategias de GC
- Adoptar plataformas tecnológicas colaborativas, redes y comunidades de conocimiento que faciliten la interacción y el intercambio de información, aumentando así la efectividad de la comunicación interna, la confianza y la colaboración entre empleados
- Establecer un sistema de monitoreo y evaluación continua con indicadores operativos y de valor de las prácticas de GC implementadas y que permita realizar ajustes oportunos y asegurar la obtención de los objetivos propuestos. Una evaluación sistemática asegurará la adaptación de las estrategias de GC a las necesidades cambiantes de la organización y el entorno.

Referencias

- Chen, C.-J., y Huang, J.-W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance: The mediating role of knowledge management capacity. *Journal of Business Research*, 62(1), 104–114. doi: 10.1016/j.jbusres.2007.11.016
- DeCarolis, D. M., y Deeds, D. L. (1999). The impact of stocks and flows of organizational knowledge on firm performance: An empirical investigation of the biotechnology industry. *Strategic Management Journal*, 953–968
- Garay, G., Hilario, J., y Jesús, I. (2020). Conceptual Knowledge Management model for small and Medium – sized enterprises (SMES) in the bakery sector in the city of Huánuco, Peru. *Ra Ximhai* 16(2): 15-38.
- Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. *Strategic Management Journal*, 17(1), 109-122.
- Hubert, C. (2011). How to Make Your Knowledge Management Program Matter. APQC's knowledge management conference, 1–10.
- Kongpichayanond, P. (2009). Knowledge management for sustained competitive advantage in mergers and acquisitions. *Advances in Developing Human Resources*, 11(3), 375-387. doi: 10.1177/1523422309339725.
- López-Nicolás, C., y Meroño-Cerdán, Á. L. (2011). Strategic knowledge management, innovation and performance. *International Journal of Information Management*, 31(6), 502–509. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2011.02.003.
- Maier, R. (2007). *Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management* (3rd ed.). Springer Berlin Heidelberg New York.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- O'Dell, C., y Grayson, C. J. (1998). *If only we knew what we know: The transfer of internal knowledge and best practice*. The Free Press.
- Ofek, E., y Sarvary, M. (2001). Leveraging the customer base: Creating competitive advantage through knowledge management. *Management Science*, 47(11), 1441-1456. doi: 10.1287/mnsc.47.11.1441.10249.
- Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. *Strategic Management Journal*, 12(S2), 95-117. doi: 10.1002/smj.4250121008.
- Rasula, J., Vuksic, V. B., y Sremberger, M. I. (2012). The impact of knowledge management on organizational performance. *Economic and Business Review*, 14(2), 147-168.
- Ribiere, V. M., y Doug, F. D. (2010). Fostering innovation with KM 2.0. *VINE*, 40(1), 90-101. doi: 10.1108/03055721011024955.
- Wiig, K. M. (1997b). Knowledge management: Where did it come from and where will it go? *Expert Systems With Applications*, 13(1), 1-14. doi: 10.1016/S0957-4174(97)00018-3.
- Wong, K. Y., y Aspinwall, E. (2004). Characterizing knowledge management in the small business environment. *Journal of Knowledge Management*, 8(3), 44-61. doi: 10.1108/13673270410541033.

Yang, J. (2010). The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis. *International Journal of Production Economics*, 125(2), 215-223. doi: 10.1016/j.ijpe.2010.03.012.

Zocón, N. (2024). *La gestión del conocimiento en las empresas: Análisis y modelo de aplicación para el Perú*. [Tesis doctoral]. Escuela de Dirección de la Universidad de Piura